

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ҲУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	170
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Халида Йўлдашева,
Қарши давлат университети,
Ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти,
E-mail: x-yuldasheva@mail.ru

БАДИЙ МАТНДА ИЖТИМОЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777557>

АННОТАЦИЯ

Нутқий фаолият доимо лисоний шаклни воқелик билан боғлиқ ҳолда унга нисбатан шахсий муносабат билдириш эҳтиёжи туфайли вужудга келади. Бундай нутқий фаолият дейктик воситалар орқали амалга оширилади. Ушбу мақолада ижтимоий дейкисга ишора қилувчи грамматик воситалар сифтида олмошлар, мурожаат шакллари таҳлилга тортилган. Кишилик олмошлари, мурожаат шакллари нутқ жараёнида иштирок этар экан, сўзловчи ва тингловчининг ижтимоий мақомига ишора қилади. Ижтимоий дейкисни юзага чиқарувчи ушбу бирликлар бадий матн мисолида таҳлилга тортилган.

Таянч сўзлар: нутқий фаолият, ижтимоий дейкис, дейктик воситалар, грамматик воситалар, олмошлар, мурожаат шакллари.

Khalida Yuldasheva,
docent of the Department of Uzbek Linguistics
Karshi State University,
E-mail: x-yuldasheva@mail.ru

GRAMMATICAL MEANS INDICATING SOCIAL DEIXIS IN A LITERARY TEXT

ANNOTATION

Speech activity always occurs in connection with the need to express in linguistic form a personal attitude to reality in connection with it. Such speech activity is carried out with the help of deictic means. In this article, pronouns, forms of address as grammatical means pointing to social deixis are involved in the analysis. Personal pronouns, forms of address, participating in the speech process, indicate the social status of the speaker and listener. These units, which make up social deixis, are analyzed by the example of a literary text.

Key words: speech activity, social deixis, deictic means, grammatical means, pronouns, forms of address.

Халида Юлдашева,
Доцент кафедры Узбекского языкознания
Каршинского государственного университета,

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕЙКСИС В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

АННОТАЦИЯ

Речевая деятельность всегда происходит в связи с необходимостью выразить в языковой форме личное отношение к действительности в связи с ней. Такая речевая деятельность осуществляется с помощью дейктических средств. В данной статье к анализу привлечены местоимения, формы обращения как грамматические средства, указывающие к социальному дейксису. Личные местоимения, формы обращения, участвуя в процессе речи, указывают к социальному статусу говорящего и слушающего. Эти единицы, составляющие социальный дейксис, привлекаются к анализу на примере художественного текста.

Ключевые слова: речевая деятельность, социальный дейксис, дейктические средства, грамматические средства, местоимения, формы обращения.

Кишиларнинг маънавий савияси ва маданиятлилик даражаси, одоб-ахлоқи, умуман, ички дунёсининг қанчалик бой эканлигини ифодаловчи воситалардан бири унинг нутқидир. Алоқа-аралашувда сўзловчи ва тингловчи зарурий компонентлар сифатида иштирок этар экан, улар нутқ шароити ва вазиятига боғлиқ равишда мулоқотни белгилайди. Коммуникантларнинг мулоқоти кўпинча диалогик суҳбат тарзида амалга ошади. Бадиий матнда ижтимоий дейксис, асосан, диалогик дискурсда юзага чиқади.

Ижтимоий дейксисни ҳосил қилувчи грамматик воситалар сифатида асосан кишилик олмошлари киритилган бўлса, кейинчалик тилнинг бошқа бирликлари ҳам дейктик хусусият ифодалаш мумкинлиги аниқланди.

“Ўзбек тилида ижтимоий дейксисга ишора қилувчи фаол лингвистик воситалар ичида кишилик олмошлари асосий ўрин тутди. Маълумки, олмошлар нутқий вазиятга боғлиқ ҳолда ёшидан, жинсидан қатъий назар, катта, кичик, аёл, эркак, умуман, ҳар қандай шахсга нисбатан қўллана олиш имконияти билан универсаллик касб этади. Кишилик олмошлари: мен, биз сўзловчи шахсни; сен, сиз сўзловчи нутқи қаратилган шахсни; у, улар нутқий мулоқотда иштирок этмаётган шахсни бирлик ва кўпликда ифодалаш маълум” [4, 97]

Мулоқот иштирокчилари ўртасидаги муносабатлар тилда кодланади ва нутқда турли воситалар, жумладан, олмошлар тизими, аниқроғи, муҳим ижтимоий- дейктик роль ўйнайдиган сўзловчи ва тингловчилар томонидан кишилик олмошларини мос равишда танлаш орқали индексация қилинади.

Кишилик олмошлари нутқ жараёнида иштирок этар экан, сўзловчи ва тингловчининг ижтимоий мақомига ишора қилади. Уларнинг ўзига хос томонларини кўрсатиб беради. Олима Р.Давлатова таъкидлаганидек, “мен кишилик олмоши сўзловчининг ўзига ишора қилиш билан бирга унинг турли коммуникатив мақсадини ифодалашга хизмат қилади. Яъни нутқда мен олмоши сўзловчининг ижтимоий мавқеига, яъни бошқа нутқ иштирокчиларидан устунлигига (ёки аксинча) ишора қилиб, ижтимоий дейксисни ҳосил қилади” [4, 98]

Сўтаг-ей! Жўжахўроз-ей! Қўйиб берса мени сўроқ қилмоқчи! **Мени-я!** Жанговар Қизил Байроқ, Қизил Юлдуз орденлари кавалери, кимсан Комиссарни-я! Аввал бурнингни артиб ол, мишики! (Ў.Ҳошимов. “Тушда кечган умрлар”)

Келтирилган матнда қўлланган мен олмоши сўзловчининг ижтимоий мақоми юқорилигига ишора қилади. Шунингдек, эгаллаган мансабидан фахрланиш, мақтаниш ҳамда бошқалардан ўзини устун қўйиш каби коммуникатив мақсадини ҳам намоён қилади. Буни ҳар бир гапда мен олмошининг қўлланиши, шунингдек, кучайтирув таъкид юқламалари билан бирга қўлланилиши орқали кўришимиз мумкин.

Баъзи ҳолларда нутқда мен олмоши ўрнига баъзан биз олмоши ҳам қўлланади. Масалан, Мулла Эшвой шуниям кўрган экан. Хуллас, биз унинг «кузатув объекти»га айланиб қолган эканмиз.

— Намунча қизиқиб қолмасангиз? — дедим.

— Қизиқаман, ака, — деди у. Сиз бошқача одамсиз... Бизни хонага бир кирмайсизми, кўлингиз бўшаса... Сал гурунғ қилардик. Мени сиздан сўрайдиган маслаҳатим бор! — деб юзимга тикилди. (Ш.Холмирзаев “Қумрилар”)

Мулоқот жараёнида мен олмоши ўрнига фақир, банда, одам, киши, камина, кулингиз сўзларининг қўлланилиши ҳам сўзловчи шахснинг бошқа нутқ иштирокчиларидан қуйи мақомда эканлиги ёки сўзловчининг бошқаларга нисбатан ўзини паст олиши, бошқаларга хурмат кўрсатиш маъноларига ҳам ишора қилиб ижтимоий дейкисни юзага чиқаради.

Содиқ ишнинг бунчалик енгил кўчганидан мамнун бўлиб, Мирсалимга миннатдорчилик билдирди. Кўча муюлишида яна бир марта ташаккур айтиб, хайрлашувга қўл узатар экан, Мирсалим қўлини олди-ю, қўйиб юбормади:

– **Каминанинг** кулбалари ҳам шу яқинда. Бугун бизда бўласиз. (Шухрат. “Олтин зангламас”)

Краснухова В. Фолейга ишора қилиб, ижтимоий дейкисни ифодалашнинг энг кўп қўлланиладиган, Европа тилларида деярли универсал бўлган сен/сиз феномени эканлигини таъкидлайди. [11,60].

Э.В.Резникованинг таъкидлашича, "... русларнинг тил маданиятида сен ва сиз мурожаати ўртасидаги фарқ ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ҳар бири мулоқот шароитларига қараб фарқланади". [11,60]

Ч.Филлмор «ижтимоий дейкис» тушунчасига шундай лингвистик воситалар ва ҳодисаларни киритади: шахсни белгилаш усуллари, нутқ пайти иштирокчиларининг маълум хусусиятларига боғлиқ бўлган ҳар хил турдаги баёнотларнинг ўзига хос хусусиятлари; сўзловчи, қабул қилувчи, тингловчи ва тилга олинган шахс ўртасидаги муносабатларга мувофиқ исмларни, номларни ва қариндошлик атамаларини ўзгартиришнинг турли усуллари; ҳақорат, саломлашиш, миннатдорчилик билдириш каби бир қатор ижтимоий ҳаракатлар (дискурсив) шаклида намоён бўладиган лингвистик хусусиятлар; ижтимоий ҳаракатларга ҳамроҳ бўлиши мумкин бўлган лингвистик хусусиятлар ва ниҳоят, сўзловчи мазкур қабул қилувчи билан дейктик алоқаларни ўрнатиш ва сақлашга ёрдам берадиган турли лингвистик механизмлар. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу ижтимоий дейктик бирликларнинг кўпчилигида ижтимоийликнинг ҳиссий дейкис билан кесишиши мавжуд. [11, 61]

Мулоқот жараёнида сен/сиз олмошлари орқали сўзловчи тингловчига ишора қилиш билан бирга ёш жиҳатдан катта ёки кичик, тенг, ўзига яқин деб ҳисоблаган кишиларга, шунингдек, ижтимоий мавқеи паст ёки юқориликка ишора қилиш, хурмат ёки хурматсизлик грамматик маъноларини ифодалаш мақсадида қўллайди. -Амак, мошинни додахўжасидан олибсиз, суюнчисини ҳам қўшиб беринг унда. -Ёқдими? Зўрини олибманми? Шунақа, мен хашиша молнинг зўрини оламан. -Қанчага тушди амак? -Қанчага дейсанми? **Сен** мишқи бунақа машина олиш учун минг тонна зира сотишинг керак. (Т.Малик “Иблис девори”)

Юқорида келтирилган матндан англашиладики, сўзловчи ва тингловчи орасидаги ёш жиҳатдан фарқ сен олмошининг қўлланилишига сабаб бўлган.

Ўзбек мулоқот маданиятида катталарга хурмати рамзи сифатида, эр ва хотин ўртасида, умуман, ўзбекона нутқ одоби доирасида сиз шакли кенг қўлланилади. Хонзода бегим яна кўзларига ёш олди: – Бобуржон, сизнинг дилинғиз беғубор. Сиз нодир истеъдодли фидокор йигитсиз! Бу беклар ўз манфаатларини ҳам “давлат манфаатлари” деб кўрсатишга ўрганиб қолганлар. Булар сизнинг ёшлигингиздан фойдаланишга ўрганиб қолганлар. Сизнинг ёшлигингиздан фойдаланурлар (П.Қодиров. “Юлдузли тунлар”). Юқоридаги парчада Хонзода бегим Бобурдан ёш жиҳатдан катта бўлса ҳам, унинг Бобурга «сиз» деб мурожаат қилганини кузатиш мумкин. Бунга Бобурнинг ёши кичик бўлса-да, ижтимоий мақоми юқори эканлиги, қолаверса, қадим ўзбек мулоқот одобига кўра эркак кишига алоҳида эҳтиром кўрсатилишидир. Шу каби социал роллар инобатга олиниб, кўпинча, ёш бўлса-да эркакларга нисбатан сиз шакли қўлланади.

Р.Давлатова кўплик шакли, эгалик шакллари, айрим феъл сўз туркуми орқали ҳам ижтимоий дейкисни юзага чиқиши ҳақида тадқиқотида фикр билдириб ўтган.[4, 103-104] Олиманинг фикрига қўшилган ҳолда бу каби бирликлар ижтимоий дейкисни юзага келтириши мумкин, лекин ижтимоий дейкис асосан олмошлар, мурожаат шакллари,

шунингдек, социал хосланган бирликлар асосида кўпроқ юзага чиқади. Бу кўпгина манбаларда ҳам қайд этилганлигини кўришимиз мумкин.

Нутқ иштирокчиларининг ижтимоий ҳолатига ишора қилувчи фаол бирликлардан яна бири мурожаат бирликларидир. Сўзловчи ва тингловчининг жамиятда қандай ўрин тутиши, ёши, жинси, лавозими, касб-кори, яъни социумнинг ижтимоий статусига қараб мурожаат шакллари танланади ва социал роллар ўзгариши билан мурожаат бирликлари ҳам ўзгариб бораверади. “Шуни ҳам таъкидлаш керакки, мурожаат шакллари халқнинг ўзлигини англаши қай даражада эканлигини кўрсатувчи мезонлардан биридир”. [1, 81] “Мурожаат бирликлари кундалик ҳаётимизда нутқ фаолияти, нутқ жараёнида кенг қўлланиладиган, ўзаро алоқа-аралашувга хизмат қиладиган, сўзловчининг тингловчига бўлган муносабатини ифодалайдиган, ўзида турлича коннотатив маъноларни, семантик “оҳанглари” ташийдиган ўткир таъсирчан воситадир”. [2, 122] Мурожаат бирликлари нутқ субъектига мурожаатни англатиши билан бирга унинг ижтимоий мавқеи, ижтимоий роли ва вазифаси кабиларга ҳам ишора қилади. [4, 105]

Ижтимоий дейксис иштирокчилар ўртасидаги ижтимоий фарқларни, биринчи навбатда, сўзловчи ва тингловчи ўртасидаги муносабатларни ифодалаш билан боғлиқ. Кўпгина тилларда муносабатларнинг нозик босқичлари морфологик тизим орқали ифодаланган, аммо бу фарқлар олмошлар, мурожаат шакллари танлаш орқали ҳам ифодаланиши мумкин. Айнан мурожаатлар муҳим ижтимоий-дейктик рол ўйнайди. [3, 33]

О.Г. Мельник бадий асарларда ижтимоий дейксисга ишора қилувчи бирликлар сифатида олмошлар ҳамда мурожаат шакллари келтириб ўтади. [8, 46]

Мулоқотда коммуникантларнинг ёшига қараб қариндошлик терминлари орқали мурожаат қилиш ўзбек мулоқот маданиятининг асосини ташкил қилади. Тадқиқотчи М.Нарзиева қариндошлик терминларини икки гуруҳга ажратади:

а) қон-қариндошлик отлари: ака, амма, амаки, бобо, буви, жиян, неvara, она, опа, ота, сингил, тоға, ука, хола, чевара, эvara, ўғил, қиз;

б) никоҳ қариндошлиги отлари: божа, келин, куёв, овсин, почча, хотин, эр, янга, қайин, куда, қайлик, ўғай. [9, 49]

Юқорида келтирилган қариндошлик терминлари мурожаатда фаол иштирок этади ҳамда коммуникантларнинг ёшига қараб қўлланиш жиҳатидан фарқлилик касб этади. Адресант нутқида қўлланган мурожаат шакллари уларнинг ёши, жинси, касб-кори, маданий савиясига ишора қилади.

Ана шунда денг, оқшом маҳали Эшвой қоровулхонага ҳовлиқиб келиб қолди.

— **Ака?**

— **Ҳа, ука,** — деб чикдим.

У бошини эгиб, қандайдир ҳазинлик, яна кинояга ўхшаш бир ҳолатлар бутун киёфасида акс этганча турди-да, бурнида кулиб:

— Тавба, — деди.

— Қулоғим сизда!

— Ҳе, қизиқ... Бугун ҳали... денг, сизни мақтаб қолдилар, — деди энди чехраси ғалати бир тарзда очилиб. (Ш.Холмирзаев “Қумрилар”)

Юқоридаги мулоқот жараёнида ака, ука каби қариндошлик отларининг мурожаат шакли сифатида қўлланилишида коммуникантларнинг ёшига ишора қилинган. Ўзбек мулоқот маданиятида қариндошлик отлари бегоналарга ҳам мурожаат жараёнида қўлланилади.

Шунингдек, мурожаат шакллариининг гендер жиҳати ҳам мулоқотда муҳим аҳамият касб этади ҳамда ижтимоий дейксисга ишора қилади [6, 97-102]. “Аёллар нутқида “овсин”, “дугонажон”, “эгачи”, шунингдек турмуш ўртоқларига қарата “дадаси” мурожаат шакллари мавжуд”. [5, 19]

Манзура бошини эгиб, йиғлаб юборди. Асадбек, шу пайтгача хотинин чертмаган одам, тарсаки қўйганини ўзи ҳам сезмай қолди.

- Гапир, деяпман!

Ўзини қўлга олиш учун Манзурага шу тарсаки кифоя эди.

- Менгина ўлай... қизингиз... айтолмайман, **дадаси...** (Т.Малик “Шайтанат”)

Юқорида келтирилган мулоқот эр ва хотин ўртасида бўлиб, ўзбек аёллар нутқида турмуш ўртоқларига нисбатан дадаси, бегим, шунингдек, айрим ҳудудларга хос оилавий мулоқотда бош фарзанд номи билан мурожаат бирликлари қўлланади. Бундай мурожаат шакллари нутқнинг қўлланилиши нутқнинг гендер хусусиятига ишора қилади.

Мен сенга айтиб қўяй, **Кумуш**, — деди турар экан қутидор Офтоб ойимга, — бу кунга бир меҳмон айткан эдим. Чўрингни чиқариб меҳмонхонани тозалат. Анови янги қоплаган кўрпаларингни бер, танчага ўшани ёпсин. Катта гиламни ҳам чиқар, уйингда меваларинг бор эдими? (А.Қодирий “Ўткан кунлар”)

Юқоридаги мулоқот жараёни А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” асаридан олинган бўлиб, Қутидор Офтоб ойимга нисбатан Кумуш деб мурожаат қилганлигини кўриш мумкин. Бу мурожаатда ҳам коммуникантнинг ижтимоий мақомига ҳамда миллий менталитетга ишора қилинган.

Бошидан бетайин эди, хозир аввалгидан ҳам баттар. -Кўй, нолима. Ҳали ҳаммаси яхши бўп кетади. – Ҳеч кўзим етмайди, **дугонажон**. Икки йилдан бери бўйимда бўлгани йўқ. (Ў.Умарбеков “Одам бўлиш қийин”)

Мурожаат шакллари адресант ёки адресатнинг жамиятдаги мақомини ҳам ифодалайди.

1) Маҳмуд жавоб бермади. Ҳайдар эса ажабланиб, қўлидаги пиёлани юмшоқ курсининг ёнсуянчиғига қўйди. – **Бек**, тинчликми ўзи, сенга нима бўлди? (Т.Малик “Шайтанат”)

2) Элчин кураги остига пичоқ санчилишини кутди. Бунинг ўрнига қоронғилиқдан Асадбекнинг овози келди.

- Ҳа, **хофиз**, эсон-омон чиқиб келдингизми? (Т.Малик. “Шайтанат”)

Юқоридаги парча Т.Маликнинг “Шайтанат” асаридан олинган бўлиб, биринчи парчада Асадбекка нисбатан “бек” мурожаат бирлиги қўлланган бўлса, Асадбек ва Элчиннинг мулоқоти жараёнида Асадбек Элчинга нисбатан “хофиз” деб мурожаат қилади. Бундай мурожаат қилишда ҳам Элчиннинг касби, ҳам Асадбекнинг унга нисбатан менсимасдан мурожаат қилиши кўзга ташланади.

Шунингдек, тенгдошлар мулоқотида бир-бирига нисбатан ўртоқ, ошна, дўстим, жўра каби мурожаат шакллари ҳам қўлланилади. Бундай мурожаат қилинганда коммуникантларнинг ёши ва ижтимоий мавқеи, шунингдек, жинсига ҳам тенглигига ишора сезилиб туради. Масалан:

Ўзиям чарчаган эдим, нарвондан чиқиб, зинага ўтирдим. Қўлим лой эди, Эшвойга костюмимни кўрсатиб:

— Киссада сигарет бор. Битта олинг, **ошна**, — дедим. У ҳозиржавоблик билан айтганимни қилди. Афтига зехн солдим. Бинойидай йигит. Уст-бошиям дуруст. Бошида сомон шляпа, эгнида мундай — йўл-йўл оқ кўйлак. Галстуги бор. Туфлисиям ялтираб турибди. Э, жуда башанг. Зиёли-да! (Ш.Холмирзаев “Қумрилар”)

Адресант нутқида бўтам, бўталоғим арслоним, тойчоғим, қулуним, қўзичоғим, жоним, болам, фарзанди азиз, шер ўғил каби мурожаат шакллари сўзловчининг ёши ва жинси, шу билан бирга, миллий менталитетига ишора қилади. Кўпинча бу каби мурожаат шакллари ёши катта аёллар нутқида қўлланилади [7, 30-33].

– Ким? – деди-да, жавоб кутмай сўради: – Анвар сенмисан?

– Менман, **ойи**, ассалому алайкум.

– Вой, болагинамдан айланай, келган бўлсанг ўргилай, нимага қалтираяпсан, **болам?** – у шундай деб ўрнидан турмоқчи бўлди. Ш.108

– ... Кўз олдида (Улуғбекнинг) тепаси очиқ ипак чодир ёнида бошини силаб ўтирган момоси Сароймулкхоним келди. Момосининг қўш-қўш олтин узук тақилган оппоқ нозик бармоқлари қуш парларидай майин, қулоғи остида янграган овози ариқ жилдирашидай ёқимли эди: “Уйқунг келмаса юлдузларни томоша қилгайсен, **қулуним**. Юлдузлар – осмонда учиб юрган худонинг фаришталаридур! Фаришталар меҳрибон

бўладур. Уйқунг келмаса юлдузларга қарайсен, **тойчоғим...**” (О.Ёкубов. “Улуғбек хазиnasi”)

Мисоллар таҳлилидан кўриш мумкинки, олмошлар, мурожаат шакллари ижтимоий дейкисни юзага келтирувчи асосий бирликлардан ҳисобланади. Ижтимоий дейкисни

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Акбарова З. Ўзбек тилида мурожаат шакллари ва унинг лисоний тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2007. – 127 б.
2. Аҳмедова Н. Ўзбек тилида мурожаат бирликларининг семантик-коннотатив тадқиқи: Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 2008. – Б. 122.
3. Дрига С.С. Социальный дейкис дискурса массовой коммуникации (на материале ток-шоу): Дисс. канд. филол. наук. – Сургут, 2008.
4. Давлатова Р. Ўзбек тилининг дейктик бирликлари: Фил. фан. док. (DSc) ...дисс. – Тошкент, 2020.–Б .
5. Искандарова Ш.М. Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. –Самарқанд, 1993. – Б. 19.
6. Йўлдашева Х. Бадиий матнда шахс гендер хусусиятларининг намоён бўлиши// Сўз санъати халқаро журнали, 4 жилд, 4 сон. Тошкент. 2021. – Б.97-102.
7. Юлдашева Х.К. Социолингвистические особенности форм обращения в исторических романах// Российская тюркология. Москва-Казань, 2016. 1(14) – С.30-33.
8. Мельник О.Г. Роль дейкиса в интерпретации художественного произведения. Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 46. С.46
9. Нарзиева М.Ж. Ўзбек тилида шахсни ёш жихатидан тавсифловчи отларнинг маъно таркиби: Филол.фан. номз... дисс. – Самарқанд, 1992. –Б. 49.
10. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2008.
11. Талески А. Модели дейктического и коммуникативного поведения говорящего в виртуальной реальности (на материале русского языка): дисс. канд. филол. наук. – Пермь, 2021.
12. Курбонова М. Ўзбек болалар нутқининг прагматик хусусиятлари: Филол. фан. док. (DSc) ...дисс. – Тошкент, 2018.
13. Ҳакимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. Монография, -Тошкент, 2013.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000